

**Atividades de Levantamentos Geofísicos Desenvolvidas pelo
Laboratório de Engenharia Geofísica (LEG) na Região
Metropolitana da Baixada Santista**

RELATÓRIO PARCIAL

3 de dezembro de 2025

Prof. Dr. Oleg Bokhonok
Prof. Dr. Otávio Coaracy Brasil Gandolfo

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci), Universidade
Católica de Santos

Av. Conselheiro Nébias, 300 - Vila Matias, Santos - SP, 11015-002
Tel.: +55 11 997790612, Email: oleg@unisantos.br

Atualmente, o Laboratório de Engenharia Geofísica desenvolve dois projetos na Região da Baixada Santista (UGRHI 07), financiados pelo FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e pela Universidade Católica de Santos. Ambos os projetos têm como foco a caracterização de aquíferos por meio de métodos geofísicos:

1. Avaliação e Monitoramento da Disponibilidade Hídrica Subterrânea na Baixada Santista utilizando Métodos Geofísicos (Empreendimento: 2017-BS_COB-60);
2. Prospecção Geofísica de Recursos Hídricos Subterrâneos em Comunidades Isoladas na Região da Baixada Santista (Empreendimento: 2019-BS_COB-118).

Pretende-se usando métodos geofísicos entender melhor a disponibilidade hídrica subterrânea no sistema de aquíferos presentes na Região da Baixada Santista com foco especial - no segundo projeto - nas áreas habitadas por comunidades isoladas, ou seja, sem abastecimento público.

Este relatório é parcial e passará por atualizações mensais. Existem informações sobre as atividades realizadas durante as campanhas de reconhecimento e de aquisição dos dados geofísicos que ainda não estão incluídas nesta versão. Poderão ser incluídas também as novas análises dos dados já apresentados.

Equipe Técnica:

Pesquisador coordenador

Prof. Dr. Oleg Bokhonok

Endereço do Currículo: <http://lattes.cnpq.br/9064674206262039>, Geólogo e Geofísico.

Pesquisadores participantes

Prof. Dr. Otávio Coaracy Brasil Gandolfo

Endereço do Currículo: <http://lattes.cnpq.br/3541736679667635> , Físico e Geofísico

Prof. Me. Jhannes Alberto Vaz

Endereço do Currículo: <http://lattes.cnpq.br/7344782149134067>, Engenheiro Cartógrafo.

Prof. Dr. Hirochi Yamamura

Endereço do Currículo: CV: <http://lattes.cnpq.br/2050168098314795>

Estagiários

2021

Bruno Walter Algalves (Eng. de Petróleo)

Matheus Lemos de Oliveira (Eng. Ambiental)

Felipe Satolli Martins (Eng. de Petróleo)

2023

Axel de Oliveira Palmeira (Ciências de Computação)

Lucas Pereira Fontanetti (Geologia)

Matheus Cardoso Pavon (Geologia)

2024

Maria Eduarda Silva Xavier (Eng. Civil)

Nicolas Nogueira dos Santos (Eng. Civil)

Evandro Fernandes Moreira de Almeida (Eng. Civil)

Breno Moutinho Brilhante (Química)

2025 (com início em novembro)

Antônio Carlos Alves Maranhão (Eng. de Produção)

Victor Valente (Farmácia)

1. INTRODUÇÃO

A qualidade de vida em regiões metropolitanas é imprescindível, no entanto requer ações mitigadoras que possam minimizar os problemas socioambientais provocados pelo crescimento populacional, desenvolvimento industrial e ocupação desordenada do solo.

A Região da Baixada Santista, em toda a sua extensão, apresenta-se originalmente ocupada por ecossistemas costeiros, que são áreas especialmente frágeis e com uma enorme concentração de biodiversidade, sendo também áreas naturais impactadas pelas ocupações humanas dos últimos quinhentos anos, já que foram as primeiras a serem colonizadas. Trata-se de uma das regiões mais antigas do país, que além da importância histórica, tem grande relevância econômica nacional e estadual, por abrigar o maior porto da América Latina, o Porto de Santos, além do Polo Industrial de Cubatão.

A partir da primeira década do milênio, desenha-se um cenário de franca expansão, com as descobertas de bacias de gás e óleo, sobretudo o tão valorizado, mas ainda não totalmente explorado petróleo pré-sal. Por outro lado, caracteriza-se como principal Polo de Turismo Balneário do estado. Todas estas atividades econômicas de forma conjunta constituem o tripé de sustentação econômica da região. Diante de inúmeras prospecções futuras, a região convive com o anúncio de grandes planos e empreendimentos e os impactos relacionados ao crescimento acelerado já estão aparecendo. A indústria da construção civil foi reaquecida, deflagrando o boom imobiliário recente, que impacta o setor de saneamento básico (coleta de resíduos, abastecimento de água, esgotos, drenagem) e compromete a mobilidade urbana de qualidade. Há que se redobrar os cuidados com o ambiente, implementando setores especializados em garantir o desenvolvimento sustentável. Assim, coloca-se para o presente e o futuro importantes desafios, seja no planejamento urbano, na revitalização dos sistemas estuarinos, litorâneos e hidrográficos e no gerenciamento de rede de políticas ambientais e públicas.

O principal objetivo desse estudo é entender melhor a disponibilidade hídrica subterrânea no sistema de aquíferos presentes na Região da Baixada Santista com foco especial nas áreas habitadas por comunidades isoladas, ou seja, sem abastecimento público.

O aquífero litorâneo, principal aquífero da região é sedimentar com aproximadamente 4.600 km², estende-se ao longo da costa paulista, desde a região de Cananéia ao sul até Caraguatatuba/Ubatuba ao norte. Formado há menos de 2 milhões de anos, é composto por sedimentos variados, de areias e conglomerados a argilas e siltes, depositados em planícies litorâneas. Sua espessura varia de poucos metros até mais de 167 metros na porção sul do Estado de São Paulo. Possui vazões explotáveis, desde inferiores a 10 m³/h até 20m³/h na região entre São Vicente e Peruíbe.

O aquífero litorâneo pode ser dividido em dois níveis: (i) superior (freático); (ii) inferior (confinado). Nível superior por ser bastante raso é extremamente vulnerável a poluição urbana de diversos tipos, desde esgoto doméstico até resíduos provenientes de atividades industriais e hospitalares. Já o nível inferior de aquífero, por causa de bombeamento excessivo dos poços que inverte o fluxo da água subterrânea, é sujeito a avanço da cunha de água salgada do mar para dentro do aquífero, principalmente no verão com aumento da população devido ao fluxo de veranistas. A consequência de intrusão salina já foi registrada na região de Santos-Cubatão, onde o cloreto está acima de 250 mg/l (DAEE/IG/IPT/CPRM 2005). Apesar destas evidências de salinidade de água em aquífero litorâneo sedimentar, os estudos para mapear a intrusão salina ainda precisam ser ampliados.

Com base neste contexto, a utilização da geofísica torna-se importante para mapear a subsuperfície, caracterizar solos e rochas, bem como monitorar áreas contaminadas, visto que os métodos geofísicos não são invasivos, ou seja, medem indiretamente as propriedades físicas dos materiais na subsuperfície. Dentre os métodos geofísicos, a aplicação do Métodos Geométricos e Métodos Sísmicos em estudos hidrogeológicos e ambientais são os mais indicados.

2. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

2.1 Equipamento para levantamentos topográficos. Duas unidades de antena e receptor GNSS geodésico, destinado à aquisição de dados de posicionamento por satélites. Modelo GTR-G2 da empresa brasileira TechGeo (Figura 1).

Figura 1: Antena e receptor GNSS geodésico Modelo GTR-G2 da empresa TechGeo.

2.2 Equipamento para aquisição de dados geoeletricos. Resistivímetro, modelo Syscal PRO da empresa IRIS Instruments (Figura 2).

Figura 2: Resistivímetro modelo Syscal PRO da empresa IRIS Instruments.

2.3 Equipamento para aquisição de dados sísmicos. Sismógrafo, modelo SUMMIT PRO de empresa DMT (Figura 3).

Figura 3: Sismógrafo, modelo SUMMIT PRO de empresa alemã DMT.

2.4 Equipamento para a aquisição de dados GPR. Georadar, modelo RIS ONE de empresa italiana IDS GeoRadar (Figura 4).

Figura 4: Georadar, modelo RIS ONE de empresa IDS GeoRadar.

2.5 Estações de trabalho (computadores). Modelo OptiPlex 7070 MT MLK da empresa DELL (Figura 5).

Figura 5: Computador, modelo OptiPlex 7070 MT MLK da empresa DELL.

3. LEVANTAMENTO DE DADOS DISPONÍVEIS DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA DE AQUIFERO LITORANEO

3.1 Geologia e Hidrogeologia da Baixada Santista

A Região Metropolitana da *Baixada Santista* - *RMBS* foi criada em 1996, possuindo uma área de 2.420,5 km² e integrada por nove *municípios*: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente (Figura 6).

Figura 6: Municípios da Região Metropolitana da *Baixada Santista* - *RMBS* (Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC).

3.2 Geologia da Baixada Santista

Azevedo (1965) descreve que em linhas gerais a geologia da Baixada Santista é caracterizada por dois grandes compartimentos: a) um embasamento cristalino pré-cambriano, constituído predominantemente por gnaisses e migmatitos, constituindo um relevo geralmente acidentado (morros) e coberto por um manto de intemperismo (regolito); b) uma cobertura sedimentar recente (cenozóica/quaternária) formado por depósitos de areias e argilas nas planícies (Figura 7).

Figura 7: Embasamento cristalino e planície sedimentar (Azevedo, 1965).

A Figura 8 mostra um mapa com a ocorrência das planícies costeiras sedimentares no litoral de São Paulo.

Figura 8: Planícies costeiras quaternárias do litoral paulista (Suguio e Martin, 1994).

A partir de 1940, com o início de obras como as novas instalações portuárias da Cia. Docas de Santos, a construção do trecho da Baixada da Via Anchieta, os estudos geotécnicos para a construção dos primeiros edifícios na praia do Gonzaga e, estudos de solos para as fundações da Cosipa, no bairro Piaçaguera em Cubatão (a partir de 1950), o subsolo da Baixada Santista passou a ser mais bem conhecido. A Figura 9 mostra uma seção geológica extremamente simplificada, do pé da serra até a praia de Santos, concebida com base nos primeiros conhecimentos do subsolo da Baixada Santista.

Figura 9: Esboço de um perfil geológico da Baixada Santista, do pé da serra até a praia de Santos, da década dos anos 50, onde não aparecem os morros existentes no local, que surgem como “ilhas”, e correspondem a afloramentos do embasamento gnáissico (VARGAS, 1999).

Segundo Oliveira e Leonardos (apud VARGAS, 1999) “As planícies de Santos e São Vicente são construídas de dunas ou de vasas”. Entenda-se aqui que as referidas dunas sejam depósitos de areias e as vasas, depósitos costeiros argilosos, de coloração cinza escura, esverdeada, que por muitas vezes podem conter gás sulfídrico, como foi testemunhado no famoso episódio do “vulcão do Macuco”, fato que quase se tornou uma lenda na história de Santos. Os depósitos sedimentares são descritos como “planícies holocênicas em plena fase de crescimento, por entre ilhas granítico-gnáissicas”.

Ainda, segundo Vargas (1999), em Cubatão, o solo era constituído por aproximadamente 15 m de argila orgânica mole, preta, sobre uma camada de pedregulho acima do embasamento rochoso gnáissico decomposto. Esta camada de argila, entremeada com camadas e lentes de areia, se espessava até chegar a cerca de 40 m de profundidade no Rio Casqueiro. Dali em diante, a superfície do terreno era coberta por uma camada de areia que, na praia alcançava a profundidade de 15 m e o embasamento gnáissico estaria a mais de 80 m de profundidade.

Os sedimentos das planícies litorâneas foram depositados em ambientes marinhos rasos em dois eventos, no Pleistoceno e no Holoceno, quando o nível do mar estava em posições diferentes (Suguio e Martin, 1994).

No início do Pleistoceno, o nível do mar estava a 20 m - 25 m acima do nível atual. No Holoceno, estava a 4 m.

No Pleistoceno (há cerca de 120.000 anos), quando o nível do mar se encontrava alto, foi depositada sobre a rocha alterada, uma camada de argila e, sobre esta, areias marinhas. O nível do mar foi abaixando, formando cordões de areia, erodindo vários canais e baías, até atingir cerca de 100 m abaixo do nível atual.

No Holoceno (há cerca de 15.000 anos) o nível do mar voltou a subir atingindo há cerca de 5.000 anos aproximadamente 4 m acima do nível atual. Durante este período, os canais e baías anteriormente erodidos foram preenchidos com a atual camada de argila mole da Baixada, denominadas de “sedimentos fluviolagunares” em contraposição às argilas subjacentes, denominadas de “transicionais”. De 5.000 anos para cá, o nível do mar vem abaixando.

Com base neste processo geológico, Faiçal Massad (2009) explicou a ocorrência na Baixada Santista de argilas rijas, em discordância com as argilas moles, mais superficiais. As argilas rijas correspondem aos sedimentos “transicionais” e as argilas moles aos “fluviolagunares”, citados anteriormente.

Os sedimentos fluviolagunares e de baías (SFL) são de ocorrência generalizada na Baixada Santista, inclusive sob as areias marinhas litorâneas holocênicas que afloram na cidade de Santos (Suguio e Martin, 1978a) como pode ser observado no mapa geológico da Região da Baixada Santista (Figura 10).

Figura 10: Mapa geológico da Baixada Santista (Suguio e Martin, 1978a).

Uma provável seção do subsolo da cidade de Santos elaborada por Teixeira (apud Massad, 2009) é apresentada na Figura 11.

Figura 11: Provável seção geológica pela orla praiana de Santos (adaptado de Teixeira, 1994, apud Massad, 2009).

3.3 Hidrogeologia da Baixada Santista

Uma primeira descrição de alguns aspectos relacionados à água subterrânea na região da Baixada Santista foi feita pioneiramente por José Carlos Rodrigues (Azevedo, 1965). Nas planícies, o lençol encontra-se raso e nos morros, abaixo do contato solo-rocha. O pesquisador alerta sobre a qualidade das águas superficiais, descrevendo-as com escura e salobra, com elevado teor de matéria orgânica e compostos de ferro. Com relação aos poços mais profundos Rodrigues relata que poços rasos com pequena extração fornecem água doce, enquanto que, se o bombeamento for ativado ou um poço aprofundado, ele passa a dar água salobra. Ele chama a atenção que na Baixada Santista foram feitas diversas tentativas para obtenção de água em poços profundos, com fracasso, devido à “ignorância desta relação água doce - água salgada no litoral”. Por fim, relata que “existe um conjunto de prédios de apartamentos, junto ao mar, onde um poço de mais de 100 metros de profundidade foi abandonado, dada a salinidade excessiva da sua água”.

3.3.1 A bacia hidrográfica da Baixada Santista

Uma bacia hidrográfica é a área ou a região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. A bacia hidrográfica da Baixada Santista possui uma área de drenagem igual a 2887 km². Os municípios litorâneos formam uma faixa de 162 quilômetros de praias entre Peruíbe e Bertioga. Os principais rios da Bacia são: Cubatão, Mogi e Quilombo na área central; Itapanhaú, Itatinga e Guaratuba ao norte; Itanhaém, Branco e Preto ao sul (Figura 12).

Figura 12: Mapa da UGRHI (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos) 07 - Baixada Santista e os rios principais (CBHS-BS, 2015).

3.3.2 Aquífero litorâneo

O Aquífero Litorâneo (Figura 13) distribui-se de forma irregular ao longo da costa, desde a região de Cananéia, ao sul, até a região de Caraguatatuba e Ubatuba, ao norte. É constituído por depósitos sedimentares da planície litorânea, chegando a 70 Km de largura, nas grandes planícies do vale do rio Ribeira de Iguape, reduzindo-se a partir de Itanhaém, Santos e Bertioga, em direção ao norte, onde ocorrem pequenos bolsões isolados, de 300 m de extensão (DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005).

Figura 13: Aquífero litorâneo (DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005).

A planície litorânea é caracterizada por baixas altitudes que variam de 0 m a 20 m, constituída por depósitos que, de acordo com Suguio e Martin (1978b), correspondem a:

- a) Formação Pariquera Açu (mioceno), aflorando apenas nas planícies do rio Ribeira de Iguape, sendo constituída por arenitos, siltitos e conglomerados depositados em ambiente fluvial.
- b) Formação Cananéia (pleistoceno), de origem marinha, constituída por areias intercaladas por camadas de argila.
- c) Depósitos continentais indiferenciados (quaternário), constituídos de areias e argilas.
- d) Depósitos de areias litorâneas e areias e argilas de mangue, pântano, fluvio-lagunares e de baías (holoceno).

As espessuras dos pacotes sedimentares variam desde poucos metros até mais de 167 m, não atingindo o embasamento pré-cambriano, como em Ilha Comprida (DAEE 1979a, apud DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005).

O aquífero litorâneo apresenta as seguintes características: é de porosidade granular, livre, de extensão limitada e transmissividade média a elevada (DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005). As camadas de areia, situadas entre as camadas argilosas e siltosas, formam aquíferos lenticulares. A influência oceânica é marcada pela presença de canais de maré e braços de mar, que causam intrusão de águas salobras ou da cunha salina nos aquíferos.

Com base em informações do DAEE (DAEE 1979a, apud DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005) e de dados de 60 poços, provenientes de cadastro do DAEE, em estudo conduzido por DAEE-IG-IPT-CPRM (2005), foi elaborado um mapa de contorno estrutural do topo do embasamento (Figura 14), da espessura saturada do aquífero (Figura 15) e da superfície potenciométrica (Figura 16).

Figura 14: Contorno do topo do embasamento do aquífero litorâneo (DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005).

O contorno do embasamento exibe cotas de 50 m abaixo do nível do mar, em geral, diminuindo em direção à linha costeira, onde atinge valores de até 200 m abaixo do nível do mar. O mapa de isópacas apresenta comportamento semelhante, com as maiores espessuras sendo verificadas próximo à linha da costa.

Figura 15: Espessura saturada do aquífero litorâneo (DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005).

A superfície potenciométrica (Figura 16), que foi elaborada a partir dos dados de nível estático de poços e com o auxílio de modelo digital do terreno, apresenta cotas entre 0 m e 20 m, com os valores mais elevados situados nas proximidades do embasamento pré-cambriano. As linhas de fluxo indicam sentidos de escoamento da água predominantemente para o oceano, a não ser quando interceptadas por grandes drenagens (rios Ribeira de Iguape, Una, Preto, Itapanhaú dentre outros).

A produtividade do aquífero litorâneo é relativamente baixa. Segundo DAEE (1979a, apud DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005), as vazões médias dos poços são da ordem de 13 m³/h, com capacidades específicas entre 0,8 m³/h/m e 1,0 m³/h/m. No estudo conduzido por DAEE-IG-IPT-CPRM (2005), foi desconsiderada a influência da cunha salina. Sob condições normais, as águas subterrâneas escoam em direção ao mar, ocorrendo equilíbrio hidrodinâmico entre a água doce e a água salgada, representado pela interface que é denominada “cunha salina”.

Figura 16: Potenciometria e vazão explorável calculada. (DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005).

De modo a evitar ou minimizar a influência da cunha salina, o estudo recomenda que para a exploração das águas subterrâneas do aquífero litorâneo, devem ser considerados: a distância da linha da costa, a profundidade da captação, o rebaixamento do nível d'água e as taxas de vazões extraídas.

O pH das águas do aquífero litorâneo varia de 6,90 a 8,14, a salinidade está na faixa de 150 mg/l a 200 mg/l, sendo os tipos químicos predominantes, bicarbonatadas sódicas e, secundariamente, cloretadas cálcicas (DAEE 1979a, CAMPOS 1993, apud DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005). O ferro total é o elemento químico mais restritivo, apresentando média de 1,39 mg/l.

A maioria dos poços apresenta salinidade abaixo do padrão de 1000 mg/l, sendo maior na região de Santos-Cubatão, onde o cloreto está acima de 250 mg/l, indicando contaminação pela cunha salina (DAEE-IG-IPT-CPRM, 2005).

3.3.3 Disponibilidade hídrica na Baixada Santista

Com relação à disponibilidade hídrica, o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista - CBH-BS (2015) faz uma ressalva para o cálculo da disponibilidade de

água doce futura para abastecimento humano das bacias localizadas na vertente litorânea (que é o caso da Baixada Santista), pois o cálculo da vazão média atual disponível não leva em consideração a influência da cunha salina local sobre os mananciais. Além disso, também não leva em conta a dinâmica da população flutuante que vem se alterando e intensificando na região devido à escassez de água no planalto. Um aumento significativo da frequência da população flutuante nos finais de semana independente da época do ano pode ser observado, principalmente a partir do ano de 2014 ocasionado pela escassez de água na RMSP.

Com relação à gestão dos recursos hídricos, o CBH-BS (2015) salienta que na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista 99,8% das captações são superficiais, de modo que a conservação e recuperação das matas ciliares, o combate às habitações irregulares e à poluição difusa que contaminam os mananciais, bem como o investimento em saneamento ambiental são medidas essenciais para a qualidade das águas, refletindo em maior disponibilidade. O CBH-BS (2015) ainda pondera que o desenvolvimento de estudos para um maior aproveitamento das águas subterrâneas pode ser feito para reduzir a pressão sobre as captações superficiais e melhorar o balanço hídrico. Entretanto, o CBH-BS (2015) alerta que esta alternativa sofre limitações, pois a região não possui solo favorável para a exploração subterrânea potencial em toda a área, e ainda possui problemas de contaminação do solo por resíduos sólidos, especialmente próximos as áreas industriais de Cubatão.

Com relação ao efeito da intrusão salina nos principais mananciais, o CBH-BS (2015) recomenda que deve ser efetuados e aprofundados estudos, considerando os resultados de trabalhos realizados por pesquisadores do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP) que apontam para um cenário (otimista) de elevação do nível médio do mar na região central da UGRH 7 cm de 18 cm até 2050, o impacto do aumento da profundidade do canal de navegação do estuário de Santos para o desenvolvimento da atividade portuária nas bacias da região central, bem como a influência da Usina Hidroelétrica (UHE) Henry Borden para conter seu avanço nesta região.

O CBH-BS (2015) conclui que o cálculo de disponibilidade hídrica per capita excluindo as áreas com cotas favoráveis a influência de águas salinas não deve ser

desconsiderado, para que a região da Baixada Santista e o estado possam se preparar para uma gestão futura adequada de recursos hídricos, que contemplem a necessidade de exploração de novos mananciais ou investimentos em dessalinização de águas salinas e salobras para abastecimento. Por fim, relata o BHH-BS (2015) que a demanda de água subterrânea na região se mostrou estável no período 2010-2014, na faixa dos 0,04 m³/s, uma vez que dada as características hídricas da região, a demanda de água é quase toda superficial (99,8%).

A demanda de água superficial oscilou-se entre 17,29 m³/s e 18,80 m³/s, ou seja, pouca variação. Na bacia prevalece o uso urbano, que totaliza 63% do total, sendo o restante destinado ao consumo industrial, que se concentra no polo industrial de Cubatão.

3.4 Levantamento de poços e sondagens existentes na Baixada Santista

Foi realizado um levantamento de poços e sondagens existentes na região da Baixada Santista, para contribuir para um melhor entendimento das características geológicas da subsuperfície das áreas que serão estudadas. Estas informações serão também úteis para a escolha dos locais onde serão realizados os levantamentos geofísicos.

Foram obtidas informações públicas disponibilizadas em sites de órgãos governamentais (predominantemente, o banco de dados de poços catalogados do Sistema de Informações de Águas Subterrânea - SIAGAS da CPRM), trabalhos acadêmicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado) e relatórios do IPT dentre outras fontes disponíveis até o momento. Alguns dados de sondagens foram gentilmente fornecidos pela empresa Tuzzolo Engenharia que foram utilizados por Albernaz et al. (2016).

As informações que não possuíam nenhuma referência (endereço ou coordenadas do local onde foram executadas) foram desconsideradas.

Os dados de poços e sondagens obtidos foram catalogados de maneira organizada e criteriosa em uma planilha que apresentamos na Tabela 1.

Tabela 1: Poços e sondagens da Baixada Santista catalogados (datum: WGS 84).

COD	FONTE	MUNICÍPIO	LOCAL	INFORMAÇÃO SONDAGEM	ANO	PROF (m)	NA (m)	TOPO ROCHA (m)	LATITUDE	LONGITUDE	UTM N (m)	UTME (m)
S001	Tuzzolo Engenharia	Santos	Av. Presidente Wilson, 222	Sim	2015	20,53	1,90	S/I	23°58'55,69"	46°21'14,64"	7.348.628	362.234
S002	Tuzzolo Engenharia	Santos	Av. Presidente Wilson, 34	Sim	2009	60,45	2,40	S/I	23°58'23,33"	46°20'10,33"	7.348.598	364,052
S003	Tuzzolo Engenharia	Santos	Av. Dr. Epitácio Pessoa, 208/210/212	Sim	S/I	70,45	2,10	S/I	23°58'27,01"	46°19'33,53"	7.348,007	365,946
S004	Tuzzolo Engenharia	Santos	Rua Gal. Rondon, 38/40/42	Sim	S/I	66,15	1,00	S/I	23°58'44,07"	46°18'39,05"	7.347,489	366,643
S005	Tuzzolo Engenharia	Santos	Av. dos Bancários, S/N	Sim	2007	15,53	1,43	S/I	23°59'20,40"	46°18'11,77"	7.346,381	367,707
S006	Tuzzolo Engenharia	Santos	Rua André Vidal de Negreiros, 113/117	Sim	2012	60,45	1,97	S/I	23°58'57,76"	46°18'7,97"	7.347,076	367,525
S007	Siagas	Santos	Rod. SP 55 km 73 (Via Caicara) km 252,5 - Sítio Sand	Sim	2000	250,00	S/I	22,00	23°53'35"	46°19'02"	7.356,990	365,910
S008	OKM	Santos	Rodovia Doutor Manoel Hippólito Rego S/N, Km 246,1, SP-55	Sim	2015	20,94	1,96	S/I	23°54'21,6"	46°16'35,8"	7.355,594	370,054
S009	Siagas	São Vicente	ROD. PADRE MANUEL DA NOBREGA KM 286,4, SUMARITÁ	Sim	2000	4,00	S/I	S/I	23°59'34"	46°29'45"	7.345,750	347,840
S010	Siagas	São Vicente	AV. PREFEITO JOSE MONTEIRO 1045, JARDIM INDEPENDENC	Sim	1994	22,00	S/I	S/I	23°57'57"	46°22'11"	7.348,880	360,650
S011	Siagas	São Vicente	R. FREI GASPAR 1248, CENTRO	Sim	2000	86,00	S/I	0,00	23°57'45"	46°23'32"	7.349,220	358,340
S012	Siagas	São Vicente	AV. PREFEITURA JOSE MONTEIRO 1045, JARDIM INDEPEND	Sim	2000	25,00	S/I	S/I	23°59'48"	46°22'54"	7.347,290	359,437
S013	Siagas	São Vicente	ROD. PADRE MANOEL DA NOBREGA, KM 286,4	Não	2000	80,00	S/I	S/I	23°59'36"	46°29'50"	7.345,700	347,700
S014	Siagas	São Vicente	ROD. PAD. MANOEL DA NOBREGA, KM 286	Sim	2011	4,00	S/I	S/I	23°59'37"	46°29'46"	7.345,670	347,820
S015	Siagas	São Vicente	RUA QUINTINO BOCAIUVA, 220	Não	2012	8,00	S/I	S/I	23°59'08"	46°22'06"	7.348,550	360,790
S016	Siagas	São Vicente	AV. PREF. JOSE MONTEIRO, 1045	Sim	2007	25,00	S/I	S/I	23°59'43"	46°23'18"	7.347,430	358,748
S017	Siagas	São Vicente	R. FREI GASPAR 1248, CENTRO	Sim	2000	192,00	S/I	0,00	23°57'48"	46°23'23"	7.349,140	358,610
S018	Siagas	Cubatão	ROD PIACAGUERA GUARUJÁ KM 58	Sim	1974	161,00	S/I	20,00	23°52'03"	46°25'25"	7.359,700	355,050
S019	Siagas	Cubatão	ROD. CON. DOMENICO BANGONI KM 59,5, PEREQUE	Sim	1988	84,00	S/I	12,00	23°51'42"	46°24'44"	7.360,360	356,200
S020	Siagas	Cubatão	ROD. SP-55 KM 55	Sim	1994	43,00	S/I	42,00	23°52'05"	46°25'34"	7.359,650	354,800
S021	Siagas	Cubatão	USINA HENRY BORDEN	Não	2000	126,00	S/I	S/I	23°52'35"	46°26'52"	7.358,700	352,600
S022	Siagas	Cubatão	AV. BERNARDO GEISEL FILHO 1451, JARDIM DAS INDUSTRI	Não	2000	120,00	S/I	S/I	23°52'45"	46°26'50"	7.358,400	352,640
S023	Siagas	Cubatão	AVENIDA NOVE DE ABRIL, 1296, CENTRO	Sim	2012	37,90	S/I	19,00	23°52'48"	46°25'32"	7.358,320	354,870
S024	Siagas	Peruíbe	PRACA ROCK FORD 28 RIO BONITO SP, DOS PRADOS	Não	2000	34,00	S/I	S/I	24°15'07"	46°55'17"	7.316,527	304,931
S025	Siagas	Peruíbe	PCA. ROCKFORD, 28 RIO BONITO, SP -SP	Sim	S/I	34,00	S/I	S/I	24°15'00"	46°55'43"	7.316,752	304,200
S026	Siagas	Itanhaém	R. IGUASSU 120, CIBRATEL	Sim	2000	15,00	S/I	S/I	24°11'31"	46°49'30"	7.323,300	314,630
S027	Siagas	Itanhaém	RUA ALESSANDRO RANGEL DE LIMA, S/N	Sim	2012	17,00	S/I	S/I	24°11'14"	46°49'43"	7.323,830	314,260
S028	Siagas	Mongaguá	PRESIDIO DR. RUBENS SED	Sim	1994	62,00	S/I	S/I	24°08'15"	46°43'01"	7.329,472	325,535
S029	Siagas	Mongaguá	ROD. PE MANUEL DA NOBREGA, KM 314	Sim	1994	62,00	S/I	S/I	24°08'16"	46°42'37"	7.329,450	326,211
S030	Siagas	Praia Grande	AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511, INTERMARES	Sim	2000	40,00	S/I	30,00	23°59'54"	46°24'14"	7.345,250	357,190

Tabela 1 (continuação): Poços e sondagens da Baixada Santista catalogados
(datum: WGS 84).

COD	FONTE	MUNICÍPIO	LOCAL	INFORMAÇÃO SONDAGEM	ANO	PROF (m)	NA (m)	TOPO ROCHA (m)	LATITUDE	LONGITUDE	UTM N (m)	UTME (m)
S031	Siagias	Praia Grande	AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511, INTERMARES	Sim	2000	220,00	S/I	19,00	24°00'00"	46°24'14"	7.345.070	357.210
S032	Siagias	Praia Grande	AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511, INTERMARES	Sim	2000	250,00	S/I	44,00	23°59'56"	46°24'20"	7.345.170	357.040
S033	Siagias	Praia Grande	AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511, INTERMARES	Sim	2000	238,00	S/I	41,00	23°59'47"	46°24'27"	7.345.450	356.820
S034	Siagias	Praia Grande	AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511, INTERMARES	Sim	2000	250,00	S/I	32,00	23°59'53"	46°24'25"	7.345.270	356.900
S035	Siagias	Praia Grande	AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 7335	Não	1999	16,70	S/I	S/I	23°59'46"	46°24'34"	7.345.490	356.640
S036	Siagias	Praia Grande	AV. DOS SINDICATOS, 1083	Não	2016	150,00	S/I	S/I	24°01'29"	46°29'25"	7.342.220	348.450
S037	Siagias	Guarujá	EST. GUARUJA BERTIOGA KM 205	Sim	1972	100,00	S/I	31,00	23°52'21"	46°09'16"	7.359.400	382.450
S038	Siagias	Bertioga	BAIXADA SANTISTA - BAIRRO : POÇO VERDE	Não	S/I	S/I	S/I	S/I	23°52'22"	46°12'14"	7.359.330	377.420
S039	Siagias	Bertioga	ROD. RIO SANTOS, KM 207	Sim	2012	15,50	S/I	S/I	23°46'36"	45°59'37"	7.370.150	398.760
S040	Siagias	Santos	AV. CONSELHEIRO NEBIAS 508, ENCRUZILHADA ROD. SP 55 KM 73 (VIA CAICARA) KM 252,5, SÍTIO SAND	Não	2000	8,00	S/I	S/I	23°57'21"	46°19'21"	7.350.040	365.430
S041	Siagias	Santos	ROD. SP 55 KM 73 ATUAL KM 252,5, SÍTIO SANDY, VALE	Sim	2000	150,00	S/I	21,00	23°53'40"	46°19'01"	7.356.820	365.940
S042	Siagias	Santos		Sim	2000	2,00	S/I	S/I	23°53'48"	46°19'02"	7.356.580	365.920
S043	Siagias	Santos	PRACA ANTONIO TELLES, 15 - 6 ANDAR	Não	2012	24,00	S/I	S/I	23°55'08"	46°18'43"	7.354.140	366.470
S044	Siagias	Santos	RUA DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA, 50	Não	2000	72,00	S/I	S/I	23°57'16"	46°20'47"	7.350.150	363.000
S045	Siagias	Santos	AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 644	Não	2011	28,00	S/I	S/I	23°57'44"	46°19'26"	7.349.310	365.310

4. TESTES DOS EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DOS PRIMEIROS DADOS GEODÉSICOS E GEOFÍSICOS

4.1 Resistivímetro

Após o recebimento e desempacotamento de equipamento para aquisição de dados geoeletricos, modelo Syscal PRO fabricado pela empresa IRIS Instruments, foi verificada a presença de todos os itens previstos no edital de licitação e efetuada a montagem. Foram testadas todas as configurações para aquisição de dados geoeletricos em condições de praia na cidade de Santos (Figura 17).

Figura 17: Testes de configurações de equipamento e aquisição de dados geoeletricos nas condições de praia na cidade de Santos

Os testes efetuados mostraram um perfeito funcionamento de todas as funções de equipamento, os dados adquiridos foram de qualidade esperada para o local de ensaio.

4.2 GPR (Ground Penetrating Radar)

Após o recebimento e desempacotamento de GPR, modelo RIS ONE fabricado pela empresa italiana IDS GeoRadar, foi verificada a presença de todos os itens previstos no edital de licitação. Logo foi efetuada a montagem (Figura 18).

Figura 18: Algumas peças de equipamento e montagem de GPR.

Após a montagem foram efetuados vários testes de comunicação de unidade de controle de equipamento com computador e unidade de controle com antenas. Uma vez que a comunicação foi estabelecida foram efetuadas diversas aquisições para verificar a qualidade de dados eletromagnéticos adquiridos com as antenas de 200 MHz e 400 MHz (Figura 19).

Figura 19: Testes de comunicação entre computador, unidade de controle e antenas, aquisição de dados eletromagnéticos.

4.3 Sismógrafo

Após o recebimento e desempacotamento de equipamento para aquisição de dados sísmicos, modelo SUMMIT PRO, fabricado pela empresa DMT, foi verificada a presença de todos os itens previstos no edital de licitação e efetuada a montagem (Figura 20).

Foram testadas todas as configurações para aquisição de dados sísmicos em condições de praia na cidade de Santos (Figura 21) e em condições urbanas nas dependências da Universidade Católica de Santos (Figura 22).

Figura 20: Verificação de itens de equipamento Sismógrafo SUMMIT PRO.

Figura 21: Aquisição de dados sísmicos nas condições da área urbana nas dependências da Universidade Católica de Santos.

Figura 22: Aquisição de dados sísmicos nas condições da praia na cidade de Santos.

4.4 GNSS

Após o recebimento e desempacotamento de equipamento para aquisição de dados topográficos, duas unidades de antena e receptor GNSS geodésico, modelo GTR-G2 fabricado pela empresa brasileira TechGeo, foi verificada a presença de todos os itens previstos no edital de licitação e efetuada a montagem para aquisição dos dados topográficos (Figura 23).

Figura 23: Aquisição de dados usando GNSS Modelo GTR-G2

5. IMPLANTAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E MONITORAMENTO DE MARCO GEODÉSICO NAS INSTALAÇÕES DE UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS JUNTO AO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO (SGB - IBGE)

A compra de duas unidades de antena e receptor GNSS geodésico, destinados à aquisição de dados de posicionamento por satélites, modelo GTR-G2 da empresa brasileira TechGeo permitiu iniciar a implantação de marco geodésico nas dependências da Universidade Católica de Santos utilizando uma das unidades. O marco geodésico na cidade de Santos é de extrema importância para obtenção de posicionamento preciso dos levantamentos geofísicos durante as campanhas de campo utilizando a segunda unidade de antena e receptor GNSS geodésico.

O processo de implantação consistiu inicialmente na instalação de um dispositivo de centragem forçada na cobertura do prédio do IPECI no dia 22 de outubro de 2019 nas dependências do Campus Dom Idílio da Universidade Católica de Santos (Santos/SP) de modo a acomodar a antena responsável por realizar os levantamentos conforme a Figura 24.

Figura 24: Adequação do pilar nas dependências do Campus Dom Idílio em Santos/SP com dispositivo de centragem forçada padrão IBGE incrustado no seu topo.

A antena utilizada (Figura 25a) nos levantamentos faz parte da série NovAtel's GPS-700 e o receptor atrelado é do modelo GTR-G2 da empresa brasileira TechGeo. Além disso, a observação das sessões também faz uso do *software* NovAtelConnect para processamento e visualização dos dados (Figura 25b).

Figura 25: Comunicação entre antena e receptor: (a) antena da série NovAtel's GPS-700; (b) receptor atrelado é do modelo GTR-G2 da empresa brasileira TechGeo;

6. SAÍDAS DE CAMPO PARA AQUISIÇÃO DOS DADOS E OS RESULTADOS PARCIAIS

Até o momento foram obtidos resultados parciais que consistem em dados geoeletricos, e sísmicos adquiridos em diversas localidades na Região da Baixada Santista. Os modelos construídos a partir dos desses dados indicam a presença de água doce (aquífero sedimentar litorâneo freático e confinado), sendo que em diversas localidades estudadas é possível diferenciar a água salobra com água doce. Ficou evidente que com o volume de dados que será gerado até o final dos projetos é possível criar os modelos geofísicos-hidrogeológicos do sistema de aquíferos para contribuir com o aumento das fontes de água potável na região de Baixada Santista.

6.1 Boca da Barra, Itanhaém – SP

Primeiro campo para aquisição dos dados geofísicos, topográficos e hidrogeológicos foi feito no bairro Boca da Barra em Itanhaém na área de DAEE (Figura 26) em fevereiro de 2021. O principal objetivo desse campo foi entender a capacidade do método geoeletrico trabalhar no ambiente geológico e hidrogeológico local com a presença da cunha salina.

Figura 26: Aquisição dos dados geoeletricos e topográficos no bairro Boca da Barra em Itanhaém na área de DAEE

Foi adquirido um caminhamento elétrico (Figura 27) e duas sondagens elétricas verticais (Figura 28 e 29) devidamente posicionadas usando tecnologia GNSS e foram coletadas as amostras de água no nível freático.

Figura 27: Caminhamento elétrico no bairro Boca da Barra em Itanhaém na área de DAEE

Figura 28: SEV1 com modelo geoeletrico equiparando com parte de seção de caminhamento elétrico.

Figura 29: SEV2 com modelo geoeletrico.

Na figura 30 está apresentado o modelo geoeletrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero.

Figura 30: Modelo geoeletrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero na área de DAEE em Itanhaém, SP.

6.2 Jardim Aguapeu e São Camilo em Itanhaem, SP

Diferentemente da primeira saída do campo focado em entender o sinal geofísico na presença da cunha salina, desta vez o foco mudou para tentar identificar os locais com presença de água doce.

No mês de setembro de 2021 foram realizadas 4 SEVs no município de Itanhaém-SP em dois locais distintos denominados São Camilo e Jardim Aguapeú (Figura 31).

Figura 31: Áreas estudadas no município de Itanhaém em setembro de 2021.

Foram realizadas 2 SEVs na estrada de acesso à estação Ambiental São Camilo (Rua do Cano) e arredor. O posicionamento do ponto central onde foram realizadas as SEVs foi obtido por meio de sistema GNSS (coordenadas UTM, *Datum* SIRGAS 2000). O centro da SEV-1 ficou posicionado nas coordenadas E=321154 / N=7328640 e o centro da SEV-2 nas coordenadas E=321104 / N=7328330 (Figura 32).

Figura 32: SEVs realizadas na estrada de acesso à estação Ambiental São Camilo (Rua do Cano) e em rua paralela.

A Figura 33 mostra a realização das SEVs 1 e 2 em São Camilo.

Figura 33: SEV-1 na Rua do Cano (esquerda) e SEV-2 em rua lateral (direita).

No Jardim Aguapeú foram também realizadas 2 SEVs (Figura 34)

Figura 34: SEV-1 e SEV-2 realizadas ao longo de uma estrada no Jardim Aguapeú.

A Figura 35 mostra uma das SEVs realizadas no Jardim Aguapeú.

As coordenadas do centro das SEVs são: E=320114/N=7331732 (SEV-1) e E=319839/N=7331570 (SEV-2), sendo a distância entre elas igual a 319 m.

Na área foi identificado um poço em um sítio e foi realizada a coleta de uma amostra da água retirada do poço para análise (Figura 36).

Figura 35: SEV realizada no Jardim Aguapeú.

Figura 36: Poço identificado no Jardim Aguapeú.

Nas figuras 37, 38, 39 e 40 estão apresentadas as curvas de SEVs adquiridas e os respectivos modelos geoeletricos.

Figura 37: Jardim Aguapeu - SEV1 com modelo geoeletrico.

Figura 38: Jardim Aguapeu – SEV2 com modelo geoeétrico.

Figura 39: São Camilo – SEV1 com modelo geoeétrico.

Figura 40: São Camilo – SEV1 com modelo geoeletrico.

Na figura 41 e 42 estão apresentados os modelos geoeletricos interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero no Jardim Aguapeu e São Camilo.

Figura 41: Modelo geoeletrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero na área de Jardim Aguapeu em Itanhaém, SP.

Figura 42: Modelo geoeletrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero na área de São Camilo em Itanhaém, SP.

6.3 Parque Cotia- Pará, Cubatão, SP

Com objetivo de adquirir os primeiros dados geoeletricos (Figura 44) em Cubatão no meio de setembro foi feito um amplo reconhecimento, e o local mais favorável se apresentou no Parque Ecológico Cotia-Pará, Coordenadas UTM da SEV: E=354684 / N=7355636 (Figura 43).

Figura 43: SEV realizada no Parque Ecológico Cotia-Pará, Cubatão, SP.

Figura 44: Aquisição dos dados geoléticos utilizando técnica de sondagem elétrica vertical com arranjo Schlumberger.

Na figura 45 está apresentada a curva de SEV adquirida e o respectivo modelo geolétrico.

Figura 45: Parque Ecológico Cotia-Pará – SEV com modelo geolétrico.

Na figura 46 está apresentado o modelo geoeletrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero no Parque Ecológico Cotia-Pará.

Figura 46: Modelo geoeletrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero na área do Parque Ecológico Cotia-Pará em Cubatão, SP.

6.4 Estação de Tratamento de Água em Cubatão - ETA3

Durante os reconhecimentos efetuados no Município de Cubatão, ficou evidente certa dificuldade de encontrar local com espaço físico necessário para execução de ensaios geoeletricos. Sendo assim, na tentativa de entender se as tubulações presentes em subsuperfície geram interferências críticas foi executado um teste em uma área de faixa de dutos com profundidades maiores que 5 metros ao redor da Estação de Tratamento de Água em Cubatão - ETA3 (Figura 47)

Figura 47: SEV realizada ao redor da Estação de Tratamento de Água em Cubatão - ETA3, Cubatão, SP.

Figura 48: Aquisição dos dados geoléticos utilizando técnica de sondagem elétrica vertical com arranjo Schlumberger ao redor da Estação de Tratamento de Água em Cubatão - ETA3, Cubatão, SP.

Na figura 49 está apresentada a curva de SEV adquirida. Verificou-se que as interferências relacionadas com as tubulações em sub-subsuperfície possuem caráter crítico impedindo a investigação a partir de certa profundidade. Sendo assim, para a criação do modelo foram considerados apenas os pontos até 10 m AB/2, no início da curva (Figura 50).

Figura 49: Estação de Tratamento de Água em Cubatão - ETA3, – SEV

Figura 50: Estação de Tratamento de Água em Cubatão - ETA3,– SEV com modelo geolétrico.

Na figura 51 está apresentado o modelo geolétrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero na área ao redor da Estação de Tratamento de Água em Cubatão - ETA3.

Figura 51: Modelo geolétrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero na área ao redor da Estação de Tratamento de Água em Cubatão - ETA3, Cubatão, SP.

6.5 Jardim Europa e Estrada do Lontra, Peruíbe, SP.

Em Peruíbe-SP foram realizadas 3 SEVs. Duas delas estão localizadas no Bairro Jardim Europa e uma rua paralela à Estrada do Lontra. O posicionamento do ponto central onde foram realizadas as SEVs foi obtido por meio de sistema GNSS (coordenadas UTM, Datum SIRGAS 2000).

No município de Peruíbe ocorrem rochas pré cambrianas do Complexo Costeiro (Arqueno) constituídas por migmatitos (AcM) e granulitos (AcH), este último representado pelo maciço granulítico de Itatins. Sobre estas, encontram-se depósitos cenozóicos recentes do quaternário da formação pleistocênica Ilha Comprida (Qi), Cananéia (Qc) e sedimentos marinhos e mistos do Holoceno (Qm) (Figura 52).

Figura 52: Mapa geológico da região de Peruíbe-SP. (IPT, 1981).

A SEV-1 foi realizada no Jardim Europa e estava localizada na Rua Nove esquina com Rua Vitória Régia (coordenadas E=294557 / N=7307508). (Figura 53).

Figura 53: SEV-1 realizada no Jardim Europa

A SEV-2 (coordenadas E=294705 / N=7307933) ficou localizada na Rua Brinco de Princesa, distante à aproximadamente 210 m do Rio Branco. A distância entre a SEV-1 e a SEV-2 ficou em 450 m (Figura 54).

Figura 54: SEV-2 realizada no Jardim Europa

Nas proximidades da SEV-2 foi encontrado um poço de água (profundidade informada de aproximadamente 15 m), localizado na residência de número 199 na Rua Brinco de Princesa (coordenadas E=294637 / N=7307900). Foi observado um forte cheiro de enxofre na água deste poço.

A Figura 55 apresenta a localização das SEVs realizadas e do poço identificado no Jardim Europa em Peruíbe.

Figura 55: Localização da SEV-1, SEV-2 e do poço no Jardim Europa, Peruíbe.

A terceira SEV foi realizada em uma rua paralela a Estrada do Lontra no ponto de coordenadas E=299099 / N=7319820 (Figura 56). Um morador local informou a existência de um poço localizado em um sítio (coordenadas E=299500 / N=7319216) que extrai água de qualidade não boa na profundidade de aproximadamente 8 m. A Figura 57 mostra o local onde foi realizada a SEV.

Figura 56: Localização da SEV realizada próxima à Estrada do Lontra.

Figura 57: SEV realizada próxima à Estrada do Lontra.

Nas figuras 58, 59 e 60 estão apresentadas as curvas de SEVs adquiridas e os respectivos modelos geoeletricos.

Figura 58: Jardim Europa – SEV1 com modelo geoeletrico.

Figura 59: Jardim Europa – SEV2 com modelo geoeétrico.

Figura 60: Estrado do Lontra – SEV com modelo geoeétrico

Na figura 61 e 62 estão apresentados os modelos geoeletricos interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero no Jardim Europa e Estrada do Lontra.

Figura 61: Modelo geoeletrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero no Jardim Europa, Peruíbe, SP.

Figura 62: Modelo geoeletrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero na Estrada do Lontra, Peruíbe, SP.

6.6 Estrada do Lontra, Peruíbe, SP

Durante as companhias de reconhecimento e companhias de aquisição dos dados geofísicos efetuadas no final de 2021, verificou-se que uma das áreas onde não há fornecimento público da água está nas proximidades da Estrada do Lontra, Peruíbe. Para ampliar o conhecimento sobre a disponibilidade hídrica subterrânea nessa área foram executadas diversas atividades em maio de 2023 (Figura 63).

Figura 63: SEVs e tradagens realizadas na Estrada do Lontra

Estima-se que haja água encanada nas residências circundantes à Estrada Armando Cunha até, aproximadamente, o limite entre a macrozona urbana e rural, onde a estrada transiciona de asfaltada para de terra batida. A partir deste ponto as residências provavelmente não são atendidas pela SABESP.

Seguiu-se até o final da Estrada do Lontra, próximo à Igreja Céu da Jureia. A estrada permanece não pavimentada e, nos últimos 650 m, aparenta ser aterrada com cascalho e brita, estando ligeiramente mais elevada que a topografia circundante. Nas duas laterais da estrada existem valas rasas (poucos centímetros) preenchidas com água

lamosa, cujo nível d'água provavelmente corresponde ao nível freático. Nessa região houve uma extensa interação com moradores das três últimas residências da estrada acerca dos recursos hídricos disponíveis na região. Conforme relatado, o nível d'água local é bastante superficial, muitas vezes aflorando com menos de 1 m de profundidade, algo possivelmente corroborado pelas valas laterais à estrada. Os poços têm profundidade variável entre 2 e 5 m de profundidade, mas segundo um dos moradores, em uma das casas na Estrada do Lontra há um poço com 25 m de profundidade, com água de melhor qualidade.

Na primeira propriedade, a Fazenda Três Estrelas, o nível d'água estava a 1,1 m de profundidade, com uma coluna d'água de 5 m (poço com 6,1 m).

Na segunda propriedade, a casa do Sr. Luís, o nível d'água estava a 0,7 m de profundidade com uma coluna d'água de 2,0 m (poço com 2,7 m). Coordenadas do poço (UTM SIRGAS2000): Zona 23S, X = 299875 m, Y = 7319149 m. A água do poço foi amostrada (Figura 64).

Figura 63: Amostragem de água do poço da propriedade do Sr. Luís (2ª propriedade) com o auxílio de um balde

Não se obteve informações sobre o poço da terceira propriedade, a Igreja Céu da Juréia. (Figura 64).

Figura 64: Propriedade conhecida como Igreja Céu da Juréia

Na Fazenda Três Estrelas a água do poço era límpida, inodora e insípida, contrastando com a água das duas outras propriedades, com odor moderado de ferrugem e podridão (matéria orgânica, enxofre) e uma tonalidade levemente amarelada. Segundo constatou o morador da 2ª propriedade, em épocas de chuva o nível d'água sobe para menos de 0,5 m de profundidade e a água se torna ainda mais intensamente odorizada e com color mais intenso. A água dos poços é usada somente para fins não potáveis como lavar roupas ou cômodos, e a água de consumo é adquirida gratuitamente num pequeno estabelecimento comercial na Estrada Armando Cunha, aparentemente proveniente de nascentes próximas.

A estratigrafia local foi descrita pelos moradores como consistindo de uma camada superficial de solo marrom seguido de “tabatinga” (material argiloso) sobrepondo-se a uma camada de “areia branca” que surge a partir dos ~1,0 m de profundidade e, aos 5-6 m, uma camada de argila mais rija e impenetrável por escavação manual. Em seguida, foi executada uma SEV (Figura 65) com ponto central próximo à 2ª propriedade.

Figura 65: SEV realizada na Estrada do Lontra, próximo à residência do Sr. Luís

A segunda SEV foi executado na Fazenda Três Estrelas localizada a cerca de 120 m de distância da entrada da Igreja Céu da Jureia (Figura 66).

Figura 66: SEV realizada na propriedade Fazenda Três Estrelas

Nas figuras 67 e 68 estão apresentadas as curvas de SEVs adquiridas e os respectivos modelos geolétricos.

Figura 67: Casa do Sr. Luís - SEV1 com modelo geolétrico

Figura 68: Fazenda 3 Estrelas- SEV2 com modelo geolétrico

Na figura 69 está apresentado o modelo geoeletrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero na Estrada do Lontra entre a Casa do Sr. Luís e Fazenda 3 Estrelas.

Figura 69: Modelo geoeletrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero na Estrada do Lontra, Peruíbe, SP entre a Casa do Sr. Luís e Fazenda 3 Estrelas.

Próximo ao ponto da SEV foi realizada a tradagem para averiguar o nível d'água (Figura 70).

Figura 70: Tradagem realizada na Fazenda 3 Estrelas

Os primeiros 20 cm consistiram em um solo marrom claro com bastante matéria orgânica argilo-arenoso (predominantemente argiloso, estimado em 80% de argila e 20% de areia), que entre 20 – 60 cm se tornou progressivamente mais úmidos. A partir de 70 cm iniciou-se a transição entre o solo e uma areia argilosa bege (estimado em 40% de argila e 60% de areia fina a muito fina), bastante maleável e moldável, que ao ser chacoalhada se deformava segundo a forma do interior do trado. Aos 90 cm, a areia argilosa predominou e se tornou mais rija e friável. Foi retirada uma amostra do material arenoso-argiloso bege (Figura 71) em 1,40 m de profundidade.

Figura 71: Amostra de material arenoso-argiloso retirado do poço durante a tradagem

Aos 1,05 m essa camada se torna úmida e entre 1,10 – 1,20 m se atingiu o nível d'água. Após três horas de espera, o nível d'água foi medido com o equipamento, que indicou uma profundidade de 1,0 m de profundidade. A água foi amostrada e era insípida e inodora. O poço da propriedade, localizado a cerca de 1 m de distância da tradagem, tinha um nível d'água com profundidade semelhante.

A Figura 72 ilustra o material escavado e as transições listadas acima.

Figura 72: Amostra de material arenoso-argiloso retirado da perfuração de tradagem

Além do material siliciclástico e orgânico, constatou-se a presença de filossilicatos dispersos (Figura 71) que aumentavam em quantidade conforme mais próximo à camada arenosa bege. Esses cristais compõem menos de 4% em volume, têm hábito placoidal e brilho perláceo bastante remanescente de micas, e com granulação fina a média (entre 1 – 2 mm). Também foram coletadas amostras da água no nível superior de aquífero freático (Figura 73).

Figura 73: Amostragem da água de nível superior de aquífero freático com o auxílio de um boiler

Análises laboratoriais físico-químicas

A condutividade elétrica representa a habilidade intrínseca da água natural em conduzir corrente elétrica, sendo influenciada pela presença de substâncias dissolvidas que se dissociam em íons positivos (cátions) e negativos (ânions), propriedade conhecida como sólidos totais dissolvidos (STD), bem como à temperatura do sistema. Esses parâmetros (condutividade e STDs) estão diretamente relacionados ao teor de salinidade, que é particularmente relevante em aquíferos litorâneos por serem suscetíveis à intrusão de cunhas salinas (LIBÂNIO, 2005).

As garrafas com amostras foram armazenadas em uma geladeira a -2° C por aproximadamente uma semana após a coleta, e depois foram mantidas sob temperatura ambiente nas bancadas do laboratório. Os procedimentos para a medição da condutividade elétrica e dos sólidos totais dissolvidos serão abordados a seguir.

Sólidos totais

A metodologia utilizada seguiu uma adaptação dos propostos por Nunes et al. (2015) que, todavia, serão descritos neste capítulo. Optou-se por medir os sólidos totais dissolvidos (STDs) e sólidos totais (ST).

O primeiro passo foi a higienização de cápsulas de porcelanas (duas por amostra) com detergente neutro e água destilada (Figura 74). As cápsulas foram então aquecidas por 1 – 2 horas em uma estufa de secagem SL-100 a aproximadamente 100° C, deixadas sobre a bancada para resfriamento em temperatura ambiente (~25° C) e, após resfriadas, pesadas com uma balança analítica Shimadzu AUY220.

Figura 74: Cápsulas de porcelana vazias utilizadas nas atividades laboratoriais.

Para medir os STs, homogeneizou-se a amostra para então transferi-la em 100 ml da amostra com uma proveta volumétrica de 100 ml para um béquer de 150 ml. Para medir os STDs, repetiu-se o procedimento da etapa anterior e filtrou o líquido com um papel filtro com as especificações técnicas dispostas na Figura 75.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Produto:	PAPEL FILTRO QUALITATIVO		
Propriedade	Unidade	Método	
Gramatura	g/m ²	-	80
Espessura	µm	-	205
Cinza	%	-	0,5
Maioria dos Poros	µm	-	14
Permeabilidade ao ar 20mmCa	l/sm ²	DIN 53.887	14

Figura 75: Especificações técnicas do papel filtro utilizado.

O líquido escoou para outro béquer de 150 ml. A depender da quantidade de sedimentos nas amostras (em geral, maior em amostras tratadas), elas demoraram entre alguns minutos até 30 horas para serem filtradas. A Figura 76 mostra a disposição dos equipamentos utilizados para os processos.

Figura 76: Vidrarias e papel filtro utilizados para a filtração das amostras de água coletadas.

Em seguida, as amostras filtradas, não filtradas e os filtros de papel foram transferidos para as cápsulas de porcelanas e deixados na estufa a 100° C até a completa evaporação do líquido (geralmente entre 8 – 16 horas). Após resfriarem sob temperatura ambiente, as cápsulas com os conteúdos foram medidas com a mesma balança analítica. A diferença do peso da cápsula com o conteúdo (C_f) e vazia (C_i) representam os valores de sólidos em 100 ml das amostras. Ao multiplica-lo por 10, obtém-se a concentração de sólidos, em gramas, por litro, e multiplicando esse novo valor por 1000 obtém-se a concentração em miligramas por litro, que é o padrão usado pela resolução CONAMA 357/2005.

Cada cápsula representa um tipo de concentração de sólido, respectivamente: cápsula com amostra não-filtrada – ST; cápsula com amostra filtrada – STD; cápsula com filtro de papel – STS. No caso das amostras de STS, descontou-se também o peso (medido anteriormente) dos filtros de papel.

Condutividade

A análise da condutividade elétrica utilizou o condutímetro MetroOhm 914 com os parâmetros de calibração padrão. Optou-se por diluir as amostras já filtradas na proporção 1 ml de amostra – 50 ml de água ultrapura (Tipo I), pois algumas amostras apresentavam condutividade acima da faixa limite de leitura do equipamento.

As vidrarias utilizadas para o preparo da amostra foram: balão volumétrico de 50 ml, proveta volumétrica de 50 ml, béquer de 100 ml, pipeta volumétrica de 1 ml, e também um pipetador manual Pi-Pump 2500 (Figura 77).

Figura 77: Pipetas volumétricas de 1 ml e pipetador Pi-Pump 2500.

1 ml da amostra filtrada foi colhida e colocada no balão volumétrico acoplada ao pipetador. Os 50 ml de água ultrapura foram medidos numa proveta e transferidos ao balão volumétrico com a amostra. Após misturar os líquidos, o conteúdo foi transferido ao béquer e levado ao equipamento para medição. Na Figura 78 estão os béqueres com as sete amostras coletadas durante o projeto, já filtradas e diluídas. As amostras 1 – 3 foram coletadas no município de Peruíbe/SP (maio/2023; ver Seção 5.4); a amostra 4, em São Vicente/SP (junho/2023; ver Seção 5.5); e as amostras 5 – 7, em Itanhaém/SP (junho/2023, campanha de campo executada por outros estagiários).

Figura 78: sete amostras coletadas durante o presente projeto filtradas e diluídas.

O eletrodo foi deixado submerso na amostra diluída, em temperatura ambiente por 15 minutos para estabilizar o valor antes de ser registrada a medição (Figura 79).

Figura 79: Medição da condutividade elétrica de uma amostra diluída.

Antes e depois de cada medição o eletrodo do condutivímetro foi lavado com água destilada e secado com papel higiênico. Assumindo-se proporção linear entre o volume da amostra e a condutividade, multiplicou-se o valor medido por 51 (1 ml de soluto, amostra pura + 50 ml de solvente, água ultrapura) para eliminar a influência do soluto na medição e identificar a condutividade elétrica da amostra pura.

Resultados das análises laboratoriais de parâmetros físico-químicos das amostras

A Figura 80 registra a aparência das amostras d'água coletadas no município de Peruíbe/SP (maio de 2023) após secagem na estufa. Da esquerda à direita: poço da propriedade do Sr. Luíz, perfuração de tradagem na Fazenda 3 Estrelas, perfuração de tradagem na propriedade do Sr. Luíz.

Figura 80: Cápsulas de porcelana com as amostras completamente desidratadas

Na Tabela 2 estão os valores brutos do peso das cápsulas de porcelana, em gramas (g), sem (sufixo *vaz*) e com as amostras (sufixo *am*). A identificação adotada foi: cápsulas vazias das amostras de STDs – STDvaz; cápsulas com amostra de STDs – STDam; cápsulas vazias das amostras de STs – STvaz; cápsulas com amostras de STs – STam.

Tabela 2: Peso, em grama, das cápsulas com e sem as amostras

Município (identificação)	STDvaz	STDam	STvaz	STam
Peruíbe, (Poço, Sr. Luíz)	100,58	100,59	103,82	103,84
Peruíbe (Trado, Fazenda 3 Estrelas)	104,96	104,97	88,75	93,49
Peruíbe (Trado, Trado Sr. Luíz)	88,63	88,63	96,41	100,93

Tabela 3: Concentração dos STDs e STs calculados a partir dos valores da Tabela 2.

Município (identificação)	STD (mg/L)	ST (mg/L)
Peruíbe, (Poço, Sr. Luíz)	100,0	200,0
Peruíbe (Trado, Fazenda 3 Estrelas)	100,0	47.400
Peruíbe (Trado, Trado Sr. Luíz)	0,000	45.200

Na Tabela 4 estão os valores de condutividade brutos, considerando a diluição da amostra, e os valores de condutividade da amostra pura.

Tabela 4: Condutividade da amostra diluída e condutividade pura calculada a partir da primeira.

Município (identificação)	Condutividade, diluída ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Condutividade, amostra pura ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
Peruíbe, (Poço, Sr. Luíz)	29,10	1.484
Peruíbe (Trado, Fazenda 3 Estrelas)	3,827	195,2
Peruíbe (Trado, Trado Sr. Luíz)	3,169	161,2

Por fim, os valores finais e representativos dos parâmetros de sólidos totais, sólidos totais dissolvidos e condutividade elétrica estão dispostos no Tabela 5.

Tabela 5: Principais parâmetros físico-químico das amostras d'água.

Município (identificação)	ST (mg/L)	STD (mg/L)	Condutividade elétrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
Peruíbe, (Poço, Sr. Luíz)	100,0	200,0	1.484
Peruíbe (Trado, Fazenda 3 Estrelas)	100,0	47400	195,2
Peruíbe (Trado, Trado Sr. Luíz)	0,000	45200	161,2

As amostras possuem uma concentração de STDs condizente com o padrão de qualidade de água potável da CONAMA, abaixo de 500 mg/L (BRASIL, 2015), e condutividade elétrica dentro do limite de águas naturais (até 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Isso indica que, em períodos de estiagem superior a duas semanas, as atividades geológicas e pedológicas atuantes sobre o aquífero livre amostrado no local não levam a um aumento de sólidos dissolvidos ou salinidade, descartando a possibilidade de cunhas salinas. Mesmo assim, o contexto deposicional de manguezal associado às propriedades organolépticas intensas indicam algum mecanismo de contaminação da água, provavelmente de natureza (micro)biológica.

Difratometria de raio-x

Um mineral é qualquer sólido natural com arranjo atômico ordenado e composição química homogênea e definida (KLEIN & DUTROW, 2012). A organização padronizada das moléculas que compõe os minerais é conhecida como estrutura cristalina (Figura 81), que possui dimensões (nos eixos x, y e z, conhecidos na cristalografia como a, b, c respectivamente) e distância interplanar (distância entre os planos da estrutura cristalina) ordenadas e repetitivas. Nessas condições, ondas eletromagnéticas como raios-x podem incidir sobre esses planos e difratam em ângulos específicos a cada mineral (GONÇALVES, 2008; GODOY; 2010).

Figura 81: Estrutura cristalina do mineral calcita (CaCO_3), com repetição da molécula de $(\text{CO}_3)^{2-}$ e do íon Ca^{2+} de forma regular.

Fonte: Klein & Dutrow (2012).

A difratometria de raio-x aproveita esse fenômeno. O equipamento dispara um feixe de raio-x sobre uma fina película de mineral em pó (amostra previamente preparada), e o ângulo de reflexão desse raio é captado. Com isso, a partir de uma equação baseada na lei de Bragg, é possível definir as distâncias interplanares dos cristais da amostra e, conseqüentemente, dos minerais presentes (SILVA, 2013).

A equação é:

$$n \cdot \lambda = 2 \cdot d \cdot \sin\theta$$

Onde o comprimento de onda (λ), a ordem de difração/reflexão (n) e o ângulo de incidência (θ) são conhecidos. λ é definido pelo ânodo utilizado no equipamento; n é

característico do mineral, e θ é medido pelo equipamento, sobrando a distância interplanar (d), medida em nanômetros (nm), a ser o parâmetro medido e representado nos difratogramas por meio de picos (SILVA, 2013).

Feita a difratometria, se compara os picos de d da amostra com as fichas de dados de difração para os minerais puros. No entanto, minerais possuem imperfeições, defeitos e impurezas em sua rede cristalina, e os picos não necessariamente serão sempre muito semelhantes. Além disso, alguns fatores interferem no resultado do difratograma. Algumas características intrínsecas como orientação preferencial e presença de material amorfo, bem como o preparo incorreto da amostra, podem causar o deslocamento de picos ou mascarar picos pouco intensos. Por isso, em amostras com argilominerais, são necessárias técnicas complementares para identifica-las, como aquelas da Figura 82 (SILVA, 2013; CALDERANO et al., 2017).

Mineral	Primeira Reflexão (Å)			Temperatura		Observações
	Natural	Etileno-glicol	Aquecida 350°C	Aquecida 600°C	Desaparecimento da reflexão	
Caulinita	7	7	7	Desaparece	500-550°C	Ocasionalmente uma banda de 12-14 Å fraca na temperatura de 500-550°C
Caulinita desordenada	7	7	7	Desaparece	500-550°C	-----
Halloisita 7Å	7	7	7	Desaparece	450-520°C	-----
Halloisita 10 Å	10	11	7	Desaparece	450-520°C	Desidrata usualmente a 7 Å na temperatura 50-100°C
Mica (illita)	10	10	10	10	800-1000°C	-----
Montmorillonita Mg-Ca	15	17	10	10	700-1000°C	Transforma em enstatita a 700-800°C
Montmorillonita Na	12.5	17	10	10	700-1000°C	Variedades octaédricas mais estáveis na temperatura de 700-1000°C
Vermiculita, Mg-Ca	14.5	14.5	10	10	700-1000°C	-----
Vermiculita, Na	12.5	14.5	10	10	700-1000°C	-----
Clorita, Mg	14	14	14	14	800°C	O pico de 14 Å aumenta sua intensidade na temperatura de 500-600°C, formando olivina aproximadamente a 800°C.
Clorita, Fe	14	14	14	14	800°C	Aumento da intensidade de 14 Å na temperatura de 500-600°C, e formando olivina a 600-700°C.
Clorita-Expansiva	14	16-17	14	14		-----
Sepiolita	12.2	12.2	12.2+10.4	10.4	700°C	-----

Figura 82: Efeitos de alguns tratamentos diagnósticos da primeira reflexão de baixo ângulo dos principais argilominerais Godoy (2010).

A difratometria de raios-x (DRX) foi obtida nesse projeto para detalhar a composição mineralógica das amostras de sedimentos recolhidas durante o trabalho de campo no município de Peruíbe/SP na Estrada do Lontra. O trabalho foi executado pelos dois estagiários discentes, que utilizaram os equipamentos e a infraestrutura disponibilizados em parceria com a UNESPetro, um departamento localizado no campus de Rio Claro/SP da UNESP, onde os mesmos estão vinculados.

A amostra foi secada numa estufa por 24 horas à temperatura constante (60° C) para remover a umidade, de modo a evitar interferências na análise da difração e garantir melhor exatidão nos resultados obtidos. Em seguida, foi pulverizada em um almofariz com pistilo de ágata (ilustrado na Figura 83A) até atingir a fração areia, e posteriormente moída para frações mais finas com o moinho de almofariz e pistilo MA590 a uma velocidade de 55.74 RPM (rotações por minuto) por 7 minutos duas vezes (Figura 83B).

Figura 83: Equipamentos utilizados para fragmentação das amostras. (A) almofariz e pistilo de ágata, (B) moinho almofariz-pistilo mecanizado MA590.

No UNESPetro, as DRXs podem ser de rocha total ou de fração fina. No caso da rocha total, todo o material preparado abaixo da fração grânulo (pelitos + areia) são amostrados para a difratometria; na fração fina, se usa somente a fração argila a silte fina. A fração fina é particularmente importante para averiguar com exatidão a presença de argilominerais e tentar identifica-los. Foram executados ambos os processos.

Rocha total para DRX

Após a moagem, o pó resultante é transferido para o porta-amostra ilustrado na Figura 84. O material é então compactado de forma a produzir uma superfície plana para a leitura do difratômetro.

Figura 84: Porta-amostra para amostras de DRX.

Fração fina para DRX

O processo de preparo da fração fina de uma amostra para DRX se baseia na sedimentação em uma proveta segundo a Lei de Stokes, utilizando o método proposto por Brindley & Brown (1980).

A amostra pulverizada é colocada em uma proveta preenchida com água estilada até a marca de 1000 ml. Essa mistura foi então homogeneizada e deixada em repouso alguns minutos, de forma que as partículas mais pesadas (fração silte superior, areia) decantaram e as mais leves (fração argila, silte) permaneceram em suspensão.

Após esse período, os 300 ml superiores da proveta foram retirados com separação por pipetagem, que permite uma remoção seletiva da fração líquida com as partículas em suspensão. Esses 300 ml foram então deixados em repouso por 24 horas num béquer (Figura 85).

Figura 85: Processo laboratorial de sedimentação em proveta.

Após a separação da fração argila por decantação, o material sedimentado foi transferido em porções iguais a niveladores. Esses niveladores foram colocados em uma centrífuga modelo FANEM 2006 (Figura 86) e centrifugados a 4000 rpm e 2930 RCF (*relative centrifugal force*, força centrífuga relativa) por 5 minutos.

Figura 86: Centrífuga com niveladores nas extremidades.

Por fim, a fração fina decantada no fundo dos niveladores foi pipetada sobre uma lâmina de vidro esterilizada com álcool 70° e colocadas para secar numa estufa a 25 °C até completa ausência de umidade (Figura 87).

Figura 87: Centrifuga com niveladores nas extremidades.

Análise das amostras pelo difratograma

Para a difração de raios-x, foi utilizado o difratômetro de raios-X D2 PHASER/Bruker (Figura 88A, B), com voltagem de 30kV e corrente elétrica de 10 mA. Esse equipamento possui um contador proporcional e um analisador de altura de pulso. A radiação utilizada é a $\text{CuK}\alpha$ e possui comprimento de onda de $1,54184 \text{ \AA}$.

Figura 88: (A) Visão geral do equipamento D2 Phaser/Bruker, (B) compartimento de inserção da amostra.

Após a difratometria das amostras de rocha total e fração fina, a lâmina de material fino passou por um processo de solvatação com etileno-glicol por 16 horas, coloquialmente referido como “atmosfera de etileno-glicol” (Figura 89). Esse processo objetiva expandir os argilominerais expansivos (minerais do grupo da ilita), que se expandem em contato com o solvente, e causa migração de seu pico, permitindo identificação a partir da comparação de difratogramas pré e pós-solvatação. Após esse período, a lâmina foi novamente levada para o difratograma.

Figura 89: processo de solvatação utilizando etileno glicol ($C_2H_6O_2$) nas amostras de fração fina.

As figuras 90 e 91 apresentam os difratogramas obtidos nas análises das amostras coletadas na residência do Sr. Luis e na Fazenda Três Estrelas, respectivamente.

Figura 90: Difratograma de rocha total obtido na análise da amostra coletada na residência do Sr. Luis.

Figura 91: Difratograma de rocha total obtido na análise da amostra coletada na Fazenda Três Estrelas.

6.7 Boca da Barra e Jardim de Coronel, Itanhaém – SP

Em junho de 2023, foram conduzidas campanhas de campo em duas localidades situadas no município de Itanhaém (Figura 92). No primeiro e terceiro dia da campanha, o foco foi a coleta de amostras de água e aquisição geofísica utilizando *Ground-Penetrating Radar* (GPR) dentro da unidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Já no segundo e terceiro dia da campanha, o foco se deslocou para aquisições de dados usando SEV e GPR dentro do bairro Jardim Coronel, em Itanhaém.

Figura 92: Mapa de Localização do município de Itanhaém/SP.

Aquisição dos dados no DAEE

Aquisição dos dados n Boca da Barra aconteceu na unidade do DAEE (Figura 93)

Figura 93: Unidade DAEE do município de Itanhém.

Durante o primeiro dia da campanha, a equipe optou por realizar a calibração e testagem do GPR. Essa etapa é fundamental para garantir que o equipamento esteja devidamente ajustado e forneça leituras precisas durante as aquisições de dados. Além disso, no mesmo dia, foram conduzidas uma tradagem e uma amostragem de água. A primeira tarefa da equipe foi realizar a tradagem, até atingir um nível em que o solo estivesse saturado de água. Nos primeiros 30 cm perfurados, a equipe encontrou um solo marrom castanho com uma considerável quantidade de argila e matéria orgânica.

Figura 94: Estagiários realizando perfuração por trado em frente ao lago dentro da unidade DAEE.

Em seguida, havia uma camada de aproximadamente 25 cm de espessura de areia fina a média, que estava bem selecionada, ou seja, com grãos uniformes, esféricos, subarredondados e apresentando uma superfície lustrosa. Essa camada possivelmente correspondia a um aterro realizado anteriormente para viabilizar a construção do departamento.

Continuando a perfuração, a partir dos 55 cm de profundidade, a equipe encontrou um sedimento com coloração muito escura, indicando um alto teor de matéria orgânica presente no solo. Além disso, os grãos desse sedimento possuíam granulometria variando de areia fina a muito fina, e foi observada a presença de diversos grãos micáceos dispersos por todo o sedimento. Essa camada tinha uma espessura de aproximadamente 90 cm e provavelmente correspondia a um sedimento típico de mangue, visto que a região estava rodeada desse bioma.

Ao atingir a profundidade de 90 cm, esse mesmo sedimento alcançou uma saturação muito elevada de água e foi necessário interromper a perfuração e aguardar o nível d'água se estabilizar no poço. Além disso, é necessário reforçar que a tradagem foi realizada com grande dificuldade devido à grande quantidade de raízes e galhos, possivelmente do mangue aterrado. A Figura 95 registra os sedimentos retirados pelo trado.

Figura 95: Transição sedimento arenoso esbranquiçado (possível aterro) para sedimento muito escuro rico em matéria orgânica (possível mangue) e saturada em água removida da perfuração de tradagem.

Após a perfuração do trado, a equipe prosseguiu com a calibração das antenas GPR (Ground-Penetrating Radar). Para isso, foram realizados ensaios com distâncias de até 20 metros. A calibração foi feita comparando os 20 metros medidos com uma trena física com a distância contabilizada pelo software do GPR. A correção da distância foi feita manipulando os dados dentro do arquivo carregado no software. As antenas de 200 e 400 Hz foram calibradas para garantir a precisão dos resultados.

No próximo dia a equipe retornou à unidade do DAEE com o objetivo de realizar três linhas de aquisição por GPR, cada uma com um comprimento de 100 metros. Para essa tarefa, utilizou-se exclusivamente a antena de 200 Hz. A figura 96 exibe o trajeto do levantamento por GPR.

Figura 96: Mapa de localização com as linhas de aquisição por GPR realizadas no DAEE

O procedimento começou com a primeira linha, que foi iniciada um metro após o local onde havia sido feito o furo de trado anteriormente. A partir desse ponto, as duas linhas seguintes foram traçadas paralelamente à primeira, no sentido do campo de futebol. A equipe se deslocou ao longo dessas linhas, mas ocasionalmente precisou fazer desvios ao redor de obstáculos, como buracos e árvores, garantindo uma coleta precisa dos dados.

Aquisição dos dados no Jardim Coronel

No início, a equipe estabeleceu a localização do ponto central da SEV 1. Em seguida, foi executada a tradagem, observado na Figura 97.

Figura 97: Estagiário realizando tradagem em frente ao ponto inicial de SEV.

Para a seleção do ponto central da SEV, foram consideradas áreas com superfícies niveladas e extensas para garantir qualidade de aquisição. Assim, o local escolhido foi a rua em frente à casa do Sr. José. O mesmo possuía um poço em sua propriedade e compartilhou algumas informações relevantes sobre ele.

De acordo com o Sr. José, ao perfurar o poço, após alcançar a profundidade de 9 metros, atingia-se uma camada muito argilosa de coloração escura, provavelmente relacionada a sedimentos de mangue ou a alguma formação geológica com alto teor de argila. Abaixo dessa camada, encontrava-se um sedimento arenoso de coloração clara, no qual jorrava uma água cristalina incolor, sem cheiro e sem sabor.

Este mesmo senhor também mencionou que, normalmente, a água na região costuma ser salobra ou até mesmo muito salgada, porém isso não ocorria em sua residência. Além disso informou que o solo na região não era adequado para o cultivo de vegetais e verduras.

Após perfurar uma profundidade de 60 cm, a equipe decidiu interromper a perfuração com trado, pois a camada de aproximadamente 40 cm de sedimento arenoso atingiu uma boa saturação. Sobreposto a essa camada havia um solo com 20 cm de espessura, caracterizado por uma coloração marrom escura e rico em matéria orgânica. A Figura 98 exibe o perfil dos sedimentos encontrados durante a perfuração.

Figura 98: Sedimentos retirados durante a tradagem no Jardim Coronel.

Após a tradagem, iniciou-se a confecção da linha de aquisição de SEV. As coordenadas da SEV em UTM (SIRGAS2000) são: Zona 23S, X = 314435, Y = 7328527. A abertura máxima (AB/2) da SEV foi de 75 m.

No próximo dia a equipe retornou à unidade ao mesmo local com o intuito de realizar levantamentos por GPR (Figura 102). No total foram realizados 4 linhas de aquisição (Figura 99):

Figura 99: Linhas de aquisição realizadas no Jardim Coronel

O primeiro percurso realizado pela equipe foi traçado diretamente sobre a linha de aquisição da SEV, com um comprimento total de 150 metros. Esse percurso teve início em frente à residência do Sr. José. Para esse levantamento, a equipe utilizou uma antena de 200 Hz. A figura 100 ilustra este trajeto.

Figura 100: Linha 1 de aquisição por GPR, localizada sobreposta a primeira linha de aquisição por SEV.

O segundo levantamento realizado pela equipe foi traçado paralelamente ao levantamento anterior, mas dessa vez teve início no final da linha de aquisição da SEV, ou seja, no sentido oposto à propriedade do Sr. José. Assim como no primeiro levantamento, o segundo também utilizou uma antena de 200 Hz, no entanto, o foi de apenas 50 metros.

O terceiro e o quarto levantamento seguiram um traçado idêntico, ambos dispostos perpendicularmente às duas primeiras linhas de aquisição. Cada uma das novas linhas possuía 50 metros de comprimento, porém a linha 3 foi realizada com a antena de 200 Hz, ao passo que a linha 4 foi realizada com a antena de 400 Hz. A figura 101 indica o cruzamento entre o segundo e terceiro levantamento por GPR.

Figura 101: Cruzamento entre as linhas de aquisição 2 e 3.

Figura 102: Estagiários realizando aquisição dos dados GPR.

Em setembro de 2023 foi realizado SEV adicional no ponto de coordenadas: UTM, datum SIRGAS2000, $X = 314505$ m e $Y = 7328403$ m. Esta SEV corresponde ao início das L1/L3 de GPR. A linha de aquisição dos eletrodos AB se estendeu pela Avenida Central (Figura 103).

Figura 103: Local da SEV executada neste trabalho de campo. Paralela à fita métrica está a Avenida Perimetral e, perpendicular a ela, a Alameda Treze.

Nas figuras 104 e 105 estão apresentadas as curvas de SEVs adquiridas e os respectivos modelos geoeletricos.

Figura 104: a rua em frente à casa do Sr. José – SEV3 com modelo geoeétrico

Figura 105: Avenida Central – SEV4 com modelo geoeétrico

Na figura 106 está apresentado o modelo geoeétrico interpretado inferindo as possíveis litologias e nveis de aquífero.

Figura 106: Modelo geoeletrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero.

Na Figura 107A está o radargrama dos dados adquiridos pelo GPR antes do processamento e, na Figura 1107B, o resultado final após a migração. Nesta última, é possível identificar um refletor irregular e contínuo em 1,0 – 1,5 m (destacada em vermelho) que atua como impeditivo para a penetração das ondas eletromagnéticas.

Figura 107: Radargrama com os dados do GPR antes (A) e após (B) o processamento. Em (B), camada refletora de interesse em destaque vermelho.

Considerando a geologia local e as interpretações levantadas pela SEV (Figura 108), esse refletor muito provavelmente corresponde ao contato entre a camada de solo, sobreposta, e a de argila, sotoposta.

Figura 108: Recorte do radargrama a partir de $x = 130$ m com detalhe para a associação entre os dados da SEV-04 e do refletor superficial.

No bairro do Jardim Coronel, Itanhaém–SP, observou-se considerável correlação entre os dados de GPR e da tradagem. É válida a execução de outras tradagens no local para confirmar a identificação do refletor superficial como uma camada de argila, e para averiguar a precisão do radargrama quanto à continuidade lateral da mesma. Também é de interesse uma investigação no motivo das duas descontinuidades repentinas do refletor. Correlacionando os dados do GPR, bem como da SEV3 e 4, foi produzida uma seção geológico-geofísica da Figura 109.

Figura 109: Modelo geométrico interpretado inferindo as possíveis litologias e níveis de aquífero correlacionando os dados de SEV e GPR.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albernaz, C.P.M.; Severino, G.R.; Melo, V.A.R. Interferências conjugadas na previsão de recalques por adensamento na orla da cidade de Santos: bulbo de tensões e fatores de sobreadensamento. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2016.

Azevedo, A (coord.). A Baixada Santista. Aspectos geográficos. Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1965.

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA (CBH-BS). Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Baixada Santista 2015, 2015.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Sistema de Informações de Águas Subterrâneas - SIAGAS. Disponível em:
< <http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/index.php>>.

DAEE-IG-IPT-CPRM. Mapa de águas subterrâneas do Estado de São Paulo: escala 1:1.000.000: nota explicativa, 2005.

Massad, F. Solos marinhos da Baixada Santista: características e propriedades geotécnicas. Oficina de Textos, São Paulo, 2009.

Oliveira, A; Leonardos, O. Geologia do Brasil. Rio de Janeiro, Serviço de Informação Agrícola, Ministério da Agricultura, 1943.

Sodero, M.C.S. Aplicação de métodos geofísicos aplicados em pontos selecionados do Estuário do Rio Itanhaém. Tese de doutorado, UNICAMP, 2014.

Suguio, K.; Martin, L. Geologia do quaternário. In: Solos do litoral de São Paulo, ABMS, São Paulo, 1994.

Suguio, K.; Martin, L. Mapas geológicos na escala 1:100.000, cobrindo a costa paulista. São Paulo: DAEE, 1978a.

Suguio, K.; Martin, L. Mapas geológicos das planícies costeiras quaternárias do Estado de São Paulo e sul do Rio de Janeiro (1:100.000), Folhas de Cananéia, Iguape, Itanhaém, Santos, Bertiooga, Caraguatatuba, Ubatuba e Parati. São Paulo: DAEE/SOMA, 1978b.

Teixeira, A.H. Fundações rasas na Baixada Santista. In: Solos do litoral de São Paulo, ABMS, São Paulo, 1994.

Vargas, M. A Baixada Santista. Suas bases físicas. Revista USP, São Paulo, n.41, p.18-27, 1999.